

Т. Г. Трофимович, И. К. Русакович

*Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка, Минск, Беларусь*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛОВЕСНОГО И ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы взаимодействия словесного и жестового языков в процессе обучения школьников с нарушением слуха, усвоение ими сельскохозяйственной терминологии. Авторы рассматривают особенности формирования естественнонаучных понятий, развитие и обогащение жестовой речи.

Ключевые слова: словесный язык, жестовый язык, потеря слуха, единицы жестового языка, формирование понятия, взаимодействие языков.

Для цитирования. Трофимович, Т. Г. Взаимодействие словесного и жестового языков при освоении школьниками с нарушением слуха сельскохозяйственной терминологии / Т. Г. Трофимович, И. К. Русакович // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 108–119.

Т. Г. Трафімовіч, І. К. Русаковіч

*Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка,
Мінск, Беларусь*

УЗАЕМАДЗЕЙННЕ СЛОЎНАЙ І ЖЭСТАВАЙ МОЎ ПРЫ ЗАСВАЕННІ ШКОЛЬНІКАМІ З ПАРУШЭННЕМ СЛЫХУ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

Анотацыя. У дакладзе разглядаюцца праблемы ўзаемадзейнення слоўнай і жэставай моў у працэсе навучання школьнікаў з парушэннем слыху, засваенне імі сельскагаспадарчай тэрміналогіі. Аўтары разглядаюць асаблівасці фарміравання прыродазнаўчых паняццяў, развіццё і ўзбагачэнне жэставай гаворкі.

Ключавыя словы: слоўная мова, мова жэстаў, страта слыху, адзінкі мовы жэстаў, фарміраванне паняцця, узаемадзеянне моў.

Tamara G. Trofimovich, Irina K. Rusakovich

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus

INTERACTION OF VERBAL AND SIGN LANGUAGES WHEN SCHOOLCHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT LEARN AGRICULTURAL TERMINOLOGY

Annotation. The paper discusses the problems of interaction of verbal and sign languages in the process of teaching schoolchildren with hearing impairment, their mastering of agricultural terminology. The authors consider the features of the formation of natural science concepts, the development and enrichment of sign language.

Keywords: verbal language, sign language, hearing loss, sign language units, concept formation, language interaction.

For citation. Trofimovich T. G., Rusakovich I. K. Interaction of verbal and sign languages when schoolchildren with hearing impairment learn agricultural terminology. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 108–119 (in Russian).

По данным Всемирной организации здравоохранения около 5% населения мира страдает нарушением слуха. Сообщается также, что в Республике Беларусь около десяти тысяч таких лиц, из которых две тысячи детей [1]. Основной формой их общения является жестовый язык, который в последние годы все чаще называют белорусским жестовым языком. Это не переведенный на жесты словесный язык, а сформированная в определенных социокультурных условиях знаковая система.

Статья 10 действующего в нашей стране закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», принятого Палатой представителей 31 мая 2022 года, напрямую указывает, что «для инвалидов с нарушением слуха в качестве средств общения используются ... средства визуализации информации в процессе общения (субтитрование, письменная речь, перевод на

жестовый язык)». В статье 11 конкретизируется роль национального жестового языка в образовании незлышащих учащихся: «Государством признается языковая самобытность социокультурного (культурно-лингвистического) сообщества инвалидов с нарушением слуха. Жестовый язык признается языком общения инвалидов с нарушением слуха, в том числе в сферах устного использования государственных языков Республики Беларусь, является полноценной лингвистической языковой системой познания, развития, образования, обеспечения доступа к информации» [2].

Образовательная политика также легализует целенаправленное формирование учебных понятий, терминологии и компетенций лиц с нарушением слуха в условиях комплексирования словесной и жестовой речи в обучении. Основным средством обучения выступает словесный язык, а жестовый – дополнительным, вспомогательным на общеобразовательных уроках и основным на уроках жестового языка и коррекционных занятиях по развитию жестовой речи. Так, в Кодексе об образовании Республики Беларусь (2011) прописано: «Образовательный процесс при реализации образовательных программ специального образования для обучающихся с нарушением слуха (незлышащие и слабослышащие с потерей слуха в пределах 70–90 децибел) организуется на белорусском или русском (письменная, устная, дактильная формы) и жестовом языках» (ст. 268, п. 20) [3].

Согласно учебному плану специального образования, незлышащие учащиеся получают цензовое образование в специальных школах, где, как и в общеобразовательных школах, изучается весь цикл естественно-научных дисциплин, начиная с уроков «Человек и мир» (1–5 классы), и далее – на уроках биологии и географии. На коррекционных занятиях по развитию устной речи, жестовой речи, развитию слухового восприятия, социальному ориентированию весь речевой материал уроков,

включая природоведческий, становится основой для формирования компенсаторных механизмов, развития остаточного слуха, навыков чтения с губ, произносительных и коммуникативных умений и т.д. [4].

Практика современного обучения школьников с нарушением или потерей слуха подразумевает контактирование и взаимодействие словесного и жестового языков. Она опирается на теоретические положения отечественных и зарубежных ученых (Т. А. Григорьева, Г. Л. Зайцева, Т. Г. Богданова и др.) о положительной роли жестового языка в эмоционально-познавательном, социальном, коммуникативном развитии личности в условиях слуховой депривации [5], в том числе и о его важном значении для формирования правильных связей и отношений в цепочке «жест – смысл – слово» [6].

Сельскохозяйственная и естественнонаучная терминология на первой ступени общего среднего образования активно используется в процессе преподавания учебной дисциплины «Человек и мир». Действующие программы для 1–5 классов специальных школ включают в себя природоведческие разделы по временам года «Осень. Зима. Весна. Лето», в которых закладываются основы формирования терминологической лексики – например, в темах «Погода осенью» (С. 29) «Разнообразии растений» (С. 32), «Растения огорода» (С. 40)», «Листопад» (С. 46), «Растения весной» (С. 127), «Труд людей весной» (С. 135), «Растения летом» (С. 160). Учитывая большие трудности формирования словесной речи незлышащих детей (всех ее сторон – произносительной, лексико-грамматической, понятийной), объем изучаемого материала в первом классе небольшой. В это время закладываются основы – создаются условия для запоминания слов-обозначений и обобщающих понятий *растения, кустарники, деревья* (С. 33), *листья, ветви, стебель*, глагольной лексики – *растут, вырастают, созревают*, их предикатов *большой, маленький, толстый, тонкий* (С. 36).

Впервые на страницах учебника появляются основные, знакомые детям продукты, связанные с сельским хозяйством: груша, яблоня, слива, вишня (С. 37), черная смородина, красная смородина, малина, крыжовник (С. 38), свекла, морковь, капуста, картофель, помидор, огурец (С. 41) и т.д. [8].

Для их более эффективного усвоения в словесной презентации в учебниках активно используется иллюстрирование, адаптация речевых инструкций и в целом текстов. Незнакомые и новые слова учитель показывает на табличках (письменно), произносит устно и может дактилировать (побуквенно передать состав слова с помощью дактилем – пальцевой азбуки). Также на уроках учитель начальных классов может показать и жестовое обозначение термина, напомнить его. Первоначально весь этот речевой материал рассматривается на коррекционных занятиях по «Развитию жестовой речи», которые создают благоприятные условия для интенсификации речевой деятельности в целом. Им отводится особая роль – опережения программы учебных предметов. Предмет, явление сначала обозначается средствами жестового языка, а затем их словесные эквиваленты осваиваются без дополнительного словотолкования. Например, вместе с учителем жестовой речи учащиеся усваивают жестовые обозначения овощей. При этом на коррекционных занятиях эти обозначения предъявляются и рассматриваются с детьми в процессе различных видов деятельности – составления частей из целого (разрезные картинки), называние блюд из овощей, дифференциация овощи – фрукты, описание по закрытой картинке, рисование, ощупывание в игре «волшебный мешочек» и др. Дети таким образом многократно возвращаются к необходимости показать нужный жест, в разных речевых ситуациях. Путь от предмета, явления к жесту, а через него, к слову, облегчает дальнейшее усвоение учебного материала; обеспечивается дополнительная поддержка, пропедевтика

трудностей оперирования словом, осознание читаемого материала. Педагоги специальных школ успешно практикуют совместное тематическое планирование коррекционных занятий «Развитие жестовой речи» и уроков «Человек и мир».

Раздел предмета «Природа и человек» от класса к классу в курсе преподавания постепенно обогащается новыми темами и сельскохозяйственной лексикой. Например, в 3 классе в программно-методическом обеспечении появляется разделение информации на разделы «Неживая природа», «Сезонные изменения в природе», «Живая природа. Растения и грибы», «Живая природа. Животные» и по временам года отдельно выделяется подраздел «Сезонные изменения в природе» [9]. Конкретизируются понятия *почва, роса, первоцветы*, названия *ягод, деревьев, кустарников, травянистых, комнатных растений: фиалка, бегония* (С. 33); *незабудки, папоротник, люпин, клевер* (С. 139); *береза, ольха, ива, клен* (С. 90) и др.

С лингвистической точки зрения используемые термины могут быть однословными и стоять близко к обычным частотным словам: *огурец, помидор, кукуруза, горох, морковь, капуста, свекла, лук* и т.д. Их жестовые эквиваленты, как правило, фиксируют в пространстве внешние признаки: размер, цвет, особенности применения в приготовлении пищи, в уходе или в питании. Так как жестовый язык имеет образную природу, так называемую «иконичность», свойство знака (жеста) должно быть похожим на объект, который он обозначает, что проявляется в его визуальной или образной связи с понятием. Например, жест *морковь* состоит из двух указательных пальцев, один из которых символизируют сам овощ, а второй – имитирует его чистку. Жест *огурец* можно показать двумя способами: в первом одноручный жест в кулаке подносится ко рту, имитируется огурец в руке, который откусывают по кусочкам. Второй жест, двуручный и ассоциируется с приемом пищи, когда употребляют разрезанный пополам огурец, который солят и трут обе части друг о друга.

Некоторые из изучаемых терминов в жестовом языке носят пластический характер: например, *кукуруза* одноручный (жест включает указательный палец, обозначающий сам початок) и движение у рта, передающее как его едят. Многие двуручные жесты воспроизводят в пространстве действия, связанные с определенным предметом: в жесте *капуста* – в левой руке фиксируется захват кочана капусты, а в правой – имитация шинкования кочана; в жесте *банан* – в левой руке закрытый кулак обозначает сам фрукт, который держат в руках, а правая – соединением указательного и большого пальца передает, как его чистят. Такой же подход в жестообразовании свойственен многим сельскохозяйственным культурам, например, *картофель*, *апельсин*, *береза* и др.

Как правило, такие простые жестовые обозначения хорошо усваиваются в процессе объяснения, по подражанию, в конкретной ситуации, поскольку отображают видимую характеристику объекта. Их словесные эквиваленты запоминаются значительно сложнее, что обусловлено общеизвестными трудностями неслышащих детей в запоминании и воспроизведении звукобуквенного состава слова. Подкрепление жестом нужного термина обеспечивает более прочную смысловую связь образа и обозначения, основу для дальнейшего добавления термина, его осознанность.

Содержательная сторона учебных материалов предполагает также использование двусловных (бивербальных) терминологических наименований: *влаголюбивые растения*, *холодостойкие растения*, *теневыносливые растения*, *полярная ива*, *карликовая береза*, *кокосовая пальма* и т.д. Средства жестового языка в таких случаях используют для анализа состава слова и подбора правильного жестового обозначения. Внимание неслышащих детей обращают на то, что в словах *влаголюбивые*, *теневыносливые*, *дикорастущие* и т. п. есть два корня, два смысла, для каждого из которых есть соответствующий жест. Так

появляется понимание, что двухсловные термины могут воспроизводиться двухсоставными или трехсоставными жестами (например, *холодостойкие растения* в жестовой презентации выглядят как перечислением нескольких жестов *холод+терпеть могут+растения*). При этом один жест плавно перетекает во второй, и в жестовой речи термин тоже формируется как бивербальный.

Большую помощь в освоение сельскохозяйственной терминологии оказывает разработанный с 2016 года словарь белорусского жестового языка, размещенный в интернете на сайте известного международного интернет-ресурса «Распространим жест» [10]. Более 15000 слов и терминов там демонстрируют на национальных жестовых языках 40 стран мира. Сельскохозяйственная терминология различной степени сложности включена в следующие категории: «Наука. Ботаника и садоводство» (жесты *астра, батат, василек и др.*); «Деревья и лесоводство» (*лес, восстановление лесного массива, кустарник, озеленение, липа, персиковое дерево, тропический лес и др.*); «Фрукты и ягоды» (*крыжовник, морошка, можжевельник, тыква и др.*); «Биология» (*баран, барсук, курица, куропатка, лама и др.*); «География и путешествия» (*виноградник, землемер, запасание, континент, ландшафтный заповедник и др.*).

В процессе обучения для запоминания звукобуквенного состава каждого наименования оно всегда сначала обязательно дактилируется. Нередко основная дактилема (буква на пальцах) становится корневой в жесте. Например, в жесте *озеленение* есть дактилема 3 – . И обучающимся поясняют связь корня слова – зеленый – и корня жеста, его основного компонента (формы руки). В этом случае нередко приводятся смысловые параллели в жестообразовании: жест *молодой* также включает форму руки с выпрямленным указательным пальцем, тоже локализуется под глазами и имеет легкое движение в сторону. Он сигнализирует

связь – молодой, значит, с ровной, без морщин, кожей. Жест *зеленый* отличается от *молодой* только поворотом ладони. Визуализируется почти полное сходство, актуализируется словесная известная идиома «молодо – зелено».

Существует ряд жестов, которые только дактилируются (т. е. по сути являются полным аналогом последовательности букв, только в воздухе, при помощи пальцев) – в контексте сельскохозяйственной тематики это *сок, газ, май, сад* и др. Нередко дактилирование в жесте соединяется с жестом-обозначением родового понятия. Например, *акация* передадут сочетанием жеста *куст+акация (дактильно)*. Бивербальными жестами показывают многие садовые деревья: *яблоня = дерево + яблоко, вишня = дерево + вишня* и т. д. В этих случаях используют двуручные жесты: в одной руке – дерево, а второй изолированный жест, обозначающий плод, пространственно локализуют его на дереве. Визуально сразу складывается картинка – пластический этюд – дерево с плодами.

Когда четко устанавливается связь жеста с образом, легче к ним потом добавлять словесное обозначение, закреплять в различных заданиях двухстороннюю связь «жест – смысл – слово (дактильно, устно, письменно)». Находить и правильно определять уже знакомые термины в текстах и упражнениях.

Таким образом, в специальной школе взаимодействие двух языков – словесного и жестового обеспечивает более прочное усвоение учебного материала, его большую доступность, эмоциональность и осознанность. Сельскохозяйственная терминология, которая усваивается путем правильного комплексирования различных видов речи, формируется в определенной системе и логике смысловой опоры на понятные неслышащим детям визуально-пространственные каналы информации. Жестовый язык выступает помощником в овладении словесным языком и учебным материалом общеобразовательных предметов, включая естественно-научные.

Список использованных источников:

1. Международная неделя глухих // Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. – URL: <https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/mezhdunarodnaja-nedelja-gluxix-8635-2024> (дата обращения: 08.10.2025).
2. Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции : Закон Респ. Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-3 // ЭТАЛОН-ONLINE : правовая система. – URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=H12200183> (дата обращения: 08.10.2025).
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. № 243-3 : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243> (дата обращения: 08.10.2025).
4. Учебные планы специального образования // Министерство образования Республики Беларусь. – URL: <https://edu.gov.by/urovni-obrazovaniya/spetsialnoe-obrazovanie/spets-obr/uchebnye-plany-spetsialnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 08.10.2025).
5. Богданова, Т. Г. Жестовая речь и психическое развитие глухих детей: современное состояние вопроса (обзор зарубежных исследований) / Т. Г. Богданова // Клиническая и специальная психология. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 3–22. <https://doi.org/10.17759/cpse.2021100202>
6. Григорьева, Т. А. Особенности познавательной деятельности детей с нарушением слуха : учеб.-метод. пособие / Т. А. Григорьева. – 2-е изд. – Мн. : Бел. гос. пед. ун-т, 2006. – 67 с.
7. Фоменок (Русакович), И. К. Формирование знаний на занятиях по жестовой речи у младших глухих школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Фоменок (Русакович) Ирина Кузьминична. – Мн., 2003. – 21 с.
8. Григорьева, Т. А. Человек и мир : учеб. пособие для 1-го кл. спец. общеобразоват. шк. / Т. А. Григорьева, О. Р. Матвеева, Л. В. Михайловская. – Мн. : Выш. шк., 2015. – 174 с.
9. Матвеева, О. Р. Человек и мир : учеб. пособие для 3 кл. спец. шк., спец. шк.-интернатов : в 2 ч. / О. Р. Матвеева, Ю. А. Шлейко. – Мн. : Изд. центр БГУ, 2024. – 2 ч.
10. Слоўнік мовы жэстаў // Spreadthesign : междунар. словарь жестовых яз. – URL: <https://www.spreadthesign.com/be/> (дата обращения: 30.09.2024).

11. Русакович, И. К. Взаимодействие словесной и жестовой речи на коррекционных занятиях в аспекте качества специального образования / И. К. Русакович // Спеццельная адукацыя. – 2010. – № 5. – С. 30–36.

References:

1. International Week of the Deaf. *Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus*. Available at: <https://www.mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/mezhdunarodnaja-nedelja-gluxix-8635-2024> (accessed 08.10.2025) (in Russian).

2. Law on the rights of persons with disabilities and their social inclusion: Law of the Republic of Belarus of June 30, 2022, no. 183-Z. *ETALON-ONLINE: legal system*. Available at: <https://etalonline.by/document/?regnum=H12200183> (accessed 08.10.2025) (in Russian).

3. The Education Code of the Republic of Belarus: January 13, 2011, no. 243-Z: adopted by the House of Representatives on December 2, 2010: approved by the Council of the Republic on December 22, 2010. *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus*. Available at: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243> (accessed 08.10.2025) (in Russian).

4. Curricula for special education. *Ministry of Education of the Republic of Belarus*. Available at: <https://edu.gov.by/urovni-obrazovaniya/spetsialnoe-obrazovanie/spets-obr/uchebnye-plany-spetsialnogo-obrazovaniya> (accessed 08.10.2025) (in Russian).

5. Bogdanova T. G. Sign language and psychological development of deaf children: state-of-the-art (foreign studies review). *Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and Special Education*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 3–22 (in Russian). <https://doi.org/10.17759/cpse.2021100202>

6. Grigor'eva T. A. *Features of the cognitive activity of children with hearing impairment*. 2nd ed. Minsk, Belarusian State Pedagogical University, 2006. 67 p. (in Russian).

7. Fomenok (Rusakovich) I. K. *Formation of knowledge in sign speech classes among younger deaf schoolchildren*. Abstract of Ph. D. diss. Minsk, 2003. 21 p. (in Russian).

8. Grigor'eva T. A., Matveeva O. R., Mikhailovskaya L. V. *Man and the world*. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 2015. 174 p. (in Russian).

9. Matveeva O. R., Shleiko Yu. A. *Man and the world : textbook for 3rd grade of special schools, special boarding schools: in 2 parts*. Minsk, Publishing Center of Belarusian State University, 2024. 2 parts. (in Russian).

10. *Spreadthesign: international sign language dictionary*. Available at: <https://www.spreadthesign.com/> (accessed 30.09.2024).

11. Rusakovich I. K. Interaction of verbal and gesture speech in correctional classes in the aspect of the quality of special education. *Spetsyyal'naya adukatsyya* [Special Education], 2010, no. 5, pp. 30–36 (in Russian).

Дата поступления статьи 06.10.2025

Received 06.10.2025